

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8165063>

MATTEO PERRONE

MONITORING AND CONSERVATION OF POLLINATORS IN TERRACED HABITATS

Monitoraggio e conservazione degli impollinatori in habitat terrazzati

Pur avendo una storia molto lunga, i valori del terrazzamento e gli effetti complessivi di queste particolari sistemazioni agrarie sono ancora poco affrontati, soprattutto per quanto riguarda la biodiversità ed i servizi ecosistemici. L'azione di sistema "Strumenti per il monitoraggio e la conservazione delle comunità di impollinatori in habitat terrazzati" si prefigge diversi obiettivi:

- sviluppare un protocollo di monitoraggio delle specie indicatrici (insetti impollinatori, mesofauna, uccelli e chiropteri) e identificare un set di indicatori, utili a definire il livello di biodiversità di particolari sistemazioni agrarie (agroecosistemi terrazzati, muri a secco);
- individuare e sperimentare pratiche agronomiche sostenibili che possano consentire la riduzione dell'uso di agrofarmaci e favorire il mantenimento di una elevata biodiversità funzionale;
- redazione di linee guida per il recupero a fini produttivi di aree terrazzate incolte e per una gestione agronomica sostenibile delle colture;
- redigere e adottare specifici strumenti di gestione finalizzati a tutelare, valorizzare e contabilizzare il capitale naturale, con particolare attenzione alle comunità di insetti impollinatori e, al contempo, finalizzati a garantire la salubrità e la sostenibilità ambientale (ed anche economica) delle produzioni agroalimentari;
- attuare azioni di miglioramento ambientale che riducano la frammentazione ecologica (radure, "siepi campestri" o altri sistemi di connes-

- sione ecologica) ed aumentare la disponibilità trofica e spaziale per gli impollinatori selvatici;
- sensibilizzare gli attori del territorio all'adozione delle linee guida negli interventi di recupero e di gestione di particolari sistemazioni agrarie (agroecosistemi terrazzati, muri a secco);
 - promuovere attività di informazione ed educazione ambientale, anche con progetti di citizen science al fine di aumentare la consapevolezza sui valori ambientali delle comunità locali e dei turisti residenziali, rivolgendo particolare attenzione al target degli operatori nel campo dell'agricoltura.

Il raggiungimento degli obiettivi sarà conseguito attraverso lo sviluppo di diverse azioni:

- consolidare le informazioni sulla presenza, abbondanza e associazione delle varie specie di insetti impollinatori, con particolare riguardo agli agroecosistemi terrazzati di ciascun Ente Parco, ed ai territori compresi nelle zsc\zps di cui ciascun Ente è soggetto gestore;
- valutare le minacce ambientali e antropiche per i popolamenti e le comunità di insetti impollinatori ed indicatori, con particolare attenzione all'uso degli agrofarmaci e di pratiche agronomiche invasive;
- caratterizzare l'eventuale effetto positivo delle pratiche agronomiche tradizionali per il mantenimento di una più elevata biodiversità;
- sperimentazione di pratiche agronomiche sostenibili per la riduzione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari e per la riduzione degli impatti negativi sulla biodiversità funzionale, da inserire, a valle della sperimentazione, nei piani di gestione (piano del Parco, Piano di gestione Siti Natura 2000)
- introduzione di accordi tra Parco ed aziende agricole per la gestione di infrastrutture verdi utili alla entomofauna;
- valutare presenza, abbondanza e associazione delle varie specie di acari, mesofauna ed alcuni taxa di vertebrati (uccelli e mammiferi) negli agroecosistemi terrazzati per individuare criteri oggettivi atti a restituire informazione sul grado di salubrità ed equilibrio dell'ambiente considerato.
- mediante la conoscenza della diversa presenza, abbondanza e associazione delle varie specie e la valutazione delle rispettive categorie funzionali e dei loro rapporti sarà possibile individuare specie o associazioni di specie da utilizzare come indicatori biologici nell'ambito di un'agricoltura ecosostenibile.
- oltre alla valutazione separata delle comunità di impollinatori e degli altri taxa individuati da ciascun Ente, già di fatto estremamente informativa, la combinazione/associazione di tali valutazioni potrebbe

sinergicamente costituire un valore aggiunto per la lettura dei tratti ambientali. Tale approccio integrato, valutazione di impollinatori con la qualità biologica del suolo e della parte epigea espressa dalla conoscenza delle comunità di insetti, potrebbe essere presumibilmente estesa ad altri contesti naturalistici ambientali/territoriali protetti.

- azioni di comunicazione mirate al coinvolgimento e alla responsabilizzazione degli attori locali (aziende agricole, associazioni di categoria, privati ecc)
- programmi di educazione ambientale
- strategie di marketing per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, prodotte nel rispetto della biodiversità e della salute del consumatore, e per la monetizzazione del capitale naturale

Nell'ambito di tali attività, sono stati selezionati diversi agroecosistemi terrazzati italiani: 1) Parco Nazionale delle Cinque Terre (Regione Liguria), con 6 vigneti costieri; 2) Parco Nazionale della Majella (Regione Abruzzo), in alta montagna, con 2 siti agropastorali e 4 vigneti, 3) Parco Nazionale Isola di Panterella con 3 vigneti e 1 cappereto e 1 vigneto abbandonato, 4) Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano con 3 vigneti (zona alta e zona bassa) e un terrazzamento in fase di recupero; 5) Parco Nazionale del Vesuvio, siti di campionamento per diverse tipologie di colture orticole e frutticole. La valutazione del suolo comprende 3 elementi: analisi chimiche, analisi enzimatiche del suolo, indagini ecologiche sui microartropodi. I campioni di suolo sono stati caratterizzati sia per le proprietà chimiche (Corg, Ntot, pH, P disponibile) sia per le proprietà biochimiche (16 attività enzimatiche) come indicatori dell'intensità dei cicli biogeochimici C, N, P, S. Inoltre, la biomassa microbica del suolo è stata stimata utilizzando il contenuto di DNA a doppio filamento (dsDNA) nel suolo. L'abbondanza e la biodiversità sono state valutate mediante i principali indicatori ecologici. Nei vigneti, inoltre, è stata valutata l'acaro-fauna epigea fogliare. La caratterizzazione chimica e biochimica ha evidenziato significative differenze riconducibili sia all'origine geopedologica che alla storia della gestione agronomica delle diverse località indagate. In generale, la biomassa microbica ha mostrato una buona correlazione con il contenuto di Corg, ma l'intensità dei processi biogeochimici era diversa a seconda delle diverse gestioni. I microartropodi del suolo registrati nei vigneti terrazzati rappresentano l'85-90% della mesofauna edafica. Gli acari oribatidi e altri consumatori secondari sono influenzati dalla gestione del suolo. Sulle foglie di vite gli acari predatori come bioindicatori erano assenti o rari nei vigneti convenzionali. Le densità più elevate si sono registrate in Liguria, su cultivar Albarola.

